

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
KİBERNETİKA İNSTİTUTU
İNFORMASIYA TEXNOLOGİYALARI İNSTİTUTU

«İNFORMASIYALAŞDIRMA, KİBERNETİKA
VƏ İNFORMASIYA TEXNOLOGİYALARININ
MÜASİR PROBLEMLƏRİ»

Respublika elmi konfransının
(*Bakı, 28-30 aprel 2003 il*)

ƏSƏRLƏRİ

I CİLD

ТРУДЫ

Республиканской научной конференции
“СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ, КИБЕРНЕТИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”

(*Баку, 28-30 апреля 2003 года*)

I ТОМ

KONFRANS AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ
H.Ə. ƏLİYEVİN 80 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNUR.

BAKİ-2003

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
KİBERNETİKA İNSTİTUTU
İNFORMASIYA TEXNOLOGİYALARI İNSTİTUTU

**«İnformasiyalaşdırma, Kibernetika və
informasiya texnologiyalarının müasir problemləri»**

Respublika elmi konfransının

(Bakı, 28-30 aprel 2003 il)

ƏSƏRLƏRİ

I CİLD

**İNFORMASIYA TEXNOLOGİYALARININ
NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ**

NƏZARƏT VƏ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ

Ə.M. ƏMİROV, İ.A.SÜLEYMANOV
NEFT VƏ QAZ QUYULARININ GEOFİZİKİ TƏDQIQI ÜÇÜN PROQRAM-
TEXNİKİ KOMPLEKS
(«Neftqazavtomat» EİB)

Geofiziki tədqiqatlara qoyulan müasir tələblər quyu cihazlarından gələn informasiyanın daha dəqiq ölçülməsini və operativ kompüter emalını tələb edir. «Neftqazavtomat» EİB-nin «Geofizika və Mühəndis Geologiyası» İB ilə birgə

əməkdaş-lığı sayəsində müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün nəzərdə tutulmuş Proqram-texniki kompleksin (PTK) eksperimental nümunəsi hazırlanmış, «Geofizika və Mühəndis Geologiyası» İB-nin «Azərneft-mədəngeofizika» və «Xəzərdənizneftgeofizika» Trestlərində 2002-ci ildə müvəffəqiyyətlə sınaqdan keçirilmişdir.

PTK aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

- Karotaj haqda informasiyanın toplanması, toplanmış informasiyanın ilkin emalı, real vaxt ərzində monitorda diaqrammlar şəklində əks etdirilməsi;
- PTK-nın tərkibinə daxil olan modulların kommutasiya edilməsi, onların arasında informasiya mübadiləsi, ölçülmüş parametrlərin qiymətlərinin təshih edilməsi və bu qiymətlərin miqyaslaşdırılması, ölçmə dərinliyinin təyini, ölçülmüş parametrlərin qiymətlərinin ölçmə dərinliyinə uyğunlaşdırılması və kompüterin daimi yaddaşına məlumatlar bazasına yazılması;
- Karotaja aid materialların tələb olunan formata çap edilməsi;
- Karotaja aid məlumatların LAS formata disketlərə yazılması və istifadəçiyə təqdim edilməsi.

PTK-nın tərkibinə aşağıdakı modullar daxildir:

- Geofizika bloku ;
- Kommutasiya bloku ;
- Kompüter (Note-book tipli) ;
- Dərinlik bloku ;
- Printer.

Geofizika bloku aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir :

- Müxtəlif tipli quyu cihazlarından bir damarlı geofiziki kabel vasitəsi ilə göndərilən impuls, tezlik, kod-zaman modulyasiyalı və ardıcıl kodlar şəklində gələn siqnalları qəbul edir, rəqəmli süzgeç vasitəsi ilə təhriflərdən təmizləyir və sonrakı emal üçün geofizika blokundan kompüterə Ethernet adapteri vasitəsi ilə ötürür.
- Dərinlik ölçü cihazı (LOT-4M) vasitəsi ilə göndərilən impuls modulyasiyalı siqnalları qəbul və emal edib quyu cihazının hərəkəti zamanı dərinliyin və sürətin cari qiymətlərini ölçməyə, bu qiymətləri kompüterə və Dərinlik blokuna ötürməyə imkan verir.

Kommutasiya bloku quyu cihazlarından gələn siqnalları və qida mənbəyinin çıxış siqnallarını kommutasiya edir. Kommutasiya blokunun tərkibinə daxil olan analog süzgeçlər geofiziki kabel ilə quyu cihazından gələn informativ siqnalları qida gərginliyindən ayırır və siqnalları analog-rəqəm çeviricisinin diapozonuna uyğunlaşdırır.

Dərinlik bloku dərinliyin və quyu cihazının hərəkət sürətinin cari qiymətləri haqqında informasiyanın kəsilməz olaraq qəbul edilib indikasiya olunmasını həyata keçirir.

PTK-ın proqram təminatı 2 hissədən ibarətdir :

- 1-ci səviyyə - Geofizika blokunun proqram təminatı ;
- 2 -ci səviyyə - Kompüterin proqram təminatı.

Geofizika blokunun proqram təminatı dərinlik ölçü cihazından gələn impuls siqnallar vasitəsi ilə dərinliyin və sürətin cari qiymətlərinin hesablanıb kompüterə ötürülməsini, quyu cihazlarından geofiziki kabel vasitəsi ilə göndərilən müxtəlif siqnalların – impuls, tezlik, kod-zaman modulyasiyalı, ardıcıl kodlar və sabit gərginlik şəklində gələn siqnalların qəbul edil-məsi və bu siqnalların aşağı tezlikli maneələrdən rəqəmli süzgeçlər vasitəsi ilə təmizlənməsini həyata keçirir.

Kompüterin (Note-book) - WINDOWS-NT bazasında yaradılmış proqram təminatı

PTK-nın işini : quyu cihazlarından göndərilən informasiyanın qeydiyyatını, emalını, təshihini, məlumat bazasında saxlanılmasını, ekranda qrafik formada (qeydiyyat zamanı və sonradan təkrar olaraq) təsvir edilməsini və printerdə çapını kəsilməz olaraq idarə edilməsinə imkan verir.

PTK-nın eksperimental nümunəsi “Geofiziki cihazların aqreqatlaşdırılmış Sistemi – QCAS “ sisteminin TÖS modulu, 2 kanallı radioaktiv karotaj cihazları “DRST-3“ və “KURA-2M“ tipli quyu cihazları ilə birlikdə sınaqdan keçirilmişdir.

Respublikamızda ilk dəfə olaraq yaradılan müasir karotaj laboratoriyasının hal-hazırda təcrübi-konstruktor işləri PTK-nın eksperimental nümunəsi əsasında aparılır.

NOTE: This document is a digitized version of the original printed publication.
The metadata below is provided to assist indexing systems such as Google Scholar.

English Title:
Software-Technical Complex for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells

Authors:
Ali M. Amirov, İlhami A. Suleymanov

Conference:
Proceedings of the Republican Scientific Conference “Modern Problems of Informatization, Cybernetics and Information Technologies”, Volume 1, Institute of Cybernetics and Institute of Information Technologies of the Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS), Baku, Azerbaijan, 28–30 April 2003, pp. 232–234.

This paper is published on Zenodo and is assigned the following identifier:
DOI: 10.5281/zenodo.15682690.